

**ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
ПОСРЕДСТВОМ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ МЕТОДОМ «КЕЙСА»**

Буранова М.У.

PhD, старший преподаватель

Самаркандского государственного института

иностранных языков, кафедры

“Английский язык и литература”

Узбекистан, Самарканд

madinaburanova82@gmail.com

Аннотация: За последние годы произошла существенная переоценка содержания обучения студентов неязыковых вузов. Сегодня в вузе в соответствии с рабочими программами последнего поколения, которые определяют основные направления модернизации структуры и содержания образования. Исходя из этого, мы полагаем, что использование новых, нетрадиционных методов в обучении чтению является одной из главных задач в учебном процессе. Для формирования навыков познавательного процесса, то есть конструирования коммуникативной компетенции в рамках личностно ориентированного подхода, важным аспектом является проблемное обучение путем метода кейса (Case study) на занятиях.

Ключевые слова: Метод Кейса, темп, мотивация, процесс обучения, чтение, понимание.

Метод кейса - это высоко адаптируемый метод преподавания, который предполагает проблемное обучение и способствует развитию аналитических навыков, способствующие групповому обсуждению и решению сложных проблем. Метод кейса способствует развитию более высоких уровней таксономии когнитивного обучения Блума, то есть переход от запоминания знаний к анализу, оценке и применению на практике.

Аналогичным образом, метод кейса способствует междисциплинарному обучению, и может быть использован для выявления связей между конкретными академическими темами и реальными социальными проблемами, что повышает мотивацию учащихся к участию в занятиях, и способствует значительному росту успеваемости.

По этим причинам обучение, основанное на конкретных примерах, то есть методом кейса, уже много лет широко используется в бизнесе и медицинском образовании. Кейс метод - это преподавание тематических исследований, который в последние годы приобрел популярность среди множества научных дисциплин, таких как биология, химия, сестринское дело и психология. Несмотря на то, что в настоящее время существует значительный объем литературы, описывающей, как разрабатывать и использовать метод кейса, тематические исследования в преподавании английского языка на базе профессионально ориентированных материалов носит ограниченный характер.

Исследования показали, что работа в группах над текстами, методом кейса значительно улучшает восприятие учащимися процесса обучения, и также улучшает способность студентов синтезировать сложные аналитические вопросы, связанные с реальными проблемами по специфике обучения. Данный метод базируется на самостоятельной деятельности студентов, способности демонстрации креативных, творческих навыков, что неизбежно связано с чтением материалов.

Наблюдения показывают, что самостоятельная работа возможна при наличии серьезной, устойчивой мотивации. Хорошо известно, что сильным мотивирующим фактором является осознание студентом того факта, что изучение иностранного языка является подготовкой к его дальнейшей профессиональной деятельности. Этот фактор является мотивирующим, стимулирующим студентов к самосовершенствованию знаний и навыков, в частности развитию навыков чтения. Другой мотивирующий фактор это осознание студентами полезности выполняемой ими работы, знакомство с

информацией по специальности, полученной из зарубежных источников, которые позволяют глубоко изучить новые технологии, познакомиться с опытом других стран.

Кейс метод - это метод активного обучения на основе реальных ситуаций то есть аутентичных материалах. Можно сказать, что этот метод направлен не только на освоение конкретных знаний, но и на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студентов на занятиях в неязыковых вузах.

Поставленные проблемы активизируют несколько основных компонентов подготовки будущих специалистов неязыковых вузов. А.Е. Ниязова выделяет три компонента: 1) мотивационный компонент, который формирует профессиональные мотивы и готовит к анализу определённых педагогических ситуаций; 2) процедурный компонент, помогающий усвоить методы организации взаимодействия и формы обучения на практике; 3) рефлексивный компонент, благодаря которому будущие специалисты усваивают методы контроля и самоконтроля.

По определению А. Джорджа и А. Беннетта, метод кейса – это деятельность, ориентированная на студента, основанная на описании реальной ситуации, которая обычно включает проблему и её решение.

В.В. Филонова отмечает, что ситуации должны быть приближены к реальным жизненным ситуациям или базироваться на реальных фактах. По мнению Т.И. Авдеевой, данный метод основан на активном использовании мультимедийных технологий, видеоматериалов, презентаций.

Кейсы могут быть представлены в разнообразной форме: от нескольких предложений или вопросов до печатного текста. Поэтому полезно и продуктивно, как показывает практика, сначала научить чтению простых текстов, а потом перейти к анализу более сложного материала. Мы вполне разделяем точку зрения Р.С.Карпеевой, О.А.Рыбальчик, что тексту должна отводиться центральная роль в процессе обучения, ибо аутентичный материал

является базой для формирования мыслительных навыков студентов. На основании опыта, при работе с кейсами, типами чтения являются:

понимание основного содержания прочитанного (reading for gist or skimming) Текст читается с целью понять основное содержание и общую структуру текста и выбрать главные факты;

чтение с полным пониманием содержания (reading for detail). Этот тип чтения предполагает полное и точное понимание всех основных и второстепенных фактов, их осмысление и запоминание. Студент должен оценить, прокомментировать, пояснить информацию, сделать из прочитанного вывод.

По мнению Э.А. Пазылова, при составлении кейса необходимо чётко формулировать цель и подбирать материал с учётом уровня студентов. Кейсы должны быть актуальными и иллюстративными. Ситуации следует быть такой, чтобы её было возможно решить только в процессе дискуссии и анализа. Также следует отметить, что студенты должны прийти на обсуждение кейса подготовленные, при этом ключевые факты кейса должны быть представлены для студентов в письменном виде, а не добавлены в ходе обсуждения.

Важно убедиться, что у каждого студента есть чёткое понимание фактов. Кейсы должны быть достаточно полными, чтобы студенты смогли определить проблему. Э.А. Сидельник выделяет три группы кейсов по содержанию: 1) иллюстративные кейсы, содержащие знания, способные научить студентов принять правильное решение, следуя данному алгоритму; 2) учебные кейсы, содержащие описания конкретных ситуаций в конкретные периоды времени; 3) прикладные кейсы, обосновывающие конкретные ситуации, из которых студентам нужно выйти.

Т.Г. Бортникова также разделяет кейсы на «мёртвые» и «живые». К «мёртвым» кейсам относятся ситуации, содержащие всю необходимую информацию для решения поставленной задачи. При анализе «живых» кейсов же студенты сами ищут информацию для решения задач.

В.В. Филонова отмечает, что метод кейса обычно включает три этапа: подготовительный, непосредственно процесс анализа кейса, заключительный этап. Подготовительный этап является вводным и демонстрационным. Он включает в себя инструкции и рекомендации преподавателя по анализу кейсов. Второй этап – самый обширный, на нём происходит непосредственно анализ кейса, в ходе которого студентами осуществляется поиск решения конкретных ситуаций. Сначала происходит индивидуальная подготовка студентов, затем – небольшая дискуссия в мини группах о достигнутых результатах индивидуальной поисково- исследовательской деятельности. На последнем заключительном этапе происходит рефлексия студентов, их самооценка своей деятельности. И, наконец, оценивание деятельности студентов преподавателем.

Проблема активного использования кейс метода в практике высшего образования в настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено двумя факторами: первый исходит из общей направленности развития системы образования, его ориентации на приобретении профессиональной компетентности, умений и навыков мыслительной деятельности, развитие умений перерабатывать большое количество аутентичной информации; второе вытекает из развития требований к качеству специалиста, который должен обладать так же способностью оптимального поведения в различных ситуациях повседневного и профессионального общения.

Кейс метод может иметь, как и кооперативный характер, включая как группы студентов, так и индивидуально. Безусловно, информация, представленная в кейсах. Содержит узкопрофессиональную информацию. Это затрудняет работу преподавателя иностранного языка, но открывает широкие возможности для работы с аутентичными материалами профессиональной направленности, что, несомненно, внесет вклад в профессиональное развитие будущих специалистов.

Рассмотрим преимущества и недостатки кейс метода. С одной стороны, как отмечает А.М.Долгоруков, данный метод имеет свои сильные стороны, к

которым можно отнести возможность получения студентами знаний, глубокое переосмысление теоретических концепций и положений, а также возможность работы в группах над единой проблемной ситуацией использования принципов проблемного обучения.

Однако мы не можем игнорировать и тот факт, что разбор конкретных ситуаций может формировать стереотипный подход к решению похожих проблем, и студент может заикнуться на решении уже обсужденной ситуации в аудитории, не выработать самостоятельного решения в новой ситуации.

Стоит отметить, что обобщение различных подходов к кейс методу даёт возможность представить процесс работы над кейсом в 3 основных этапах:

подготовительный или организационный, предполагающий поиск проблемы кейса, определение его цели и планирование предстоящей деятельности;

технологический, связанный с поиском и выбором оптимального решения заявленной проблемы кейса в соответствии с поставленной целью;

заключительный в ходе которого происходит презентация проекта, групповая или индивидуальная оценка кейса.

Мы полагаем, что в ходе подготовки и реализации кейсов происходит активизация различных возможностей личности и группы в целом, повышается чувство ответственности каждого студента, а также формируются необходимые профессиональные навыки и личностные качества будущих специалистов. В процессе подготовки и проведения кейсов формирование коммуникативных навыков студентов неязыковых вузов происходит в соответствии с их индивидуальными когнитивными и социальными стратегиями.

Кейс метод способствует раскрепощению студентов, обеспечивает им психологический комфорт при выполнении определённых поставленных задач. Опыт работы показывает, что для мотивации студентов к творческой интерактивной деятельности в рамках метода кейса необходимо, чтобы содержание проводимых кейсов находилась в пределах профиля предметно-

коммуникативных потребностей студентов неязыкового вуза, организационная структура кейса постепенно усложнялась, а критерии её оценки были просты и наглядны. При этих условиях иностранный язык усваивается в контексте профессиональной деятельности, а не в результате выполнения отдельно взятых заданий, формируется социально- профессиональных навыков будущего специалиста.

Для студентов неязыковых вузов полезны и актуальны, на наш взгляд, следующие сферы общения: социально-бытовая, учебно-научная и профессиональная, так как общение может происходить как в неофициальной форме (встреча с зарубежными коллегами), так и в официальной форме

(выступление на конференциях, ведение переговоров, подписание контрактов и договоров). Такие задания формируют у студентов необходимые социальные навыки общения.

Применение кейс метода положительно влияет на изучения тематики занятия, а также приводит к плодотворной работе со специальной лексикой профессиональной направленности, путем чтения, выявления значений и дальнейшей работы в ходе составления гипотез решения поставленных проблем.

Метод кейса развивает коммуникативные навыки обучающихся, так как анализ кейсов подразумевает устное общение и обсуждение. Также развиваются и невербальные навыки общения. В процессе обсуждения формируются навыки управленческой коммуникации, такие как проведение встречи, переговоры, презентация, рефлексия.

Кейс метод позволяет студентам улучшать навыки командной работы, умения проводить мозговой штурм. Также в процессе анализа кейса и вынесения предположений развивается внимание и самосознание студентов, их активность в поиске знаний. Между преподавателем и студентами строятся «партнёрские» взаимоотношения, позволяющие эффективно построить учебный процесс.

Ключевыми же навыками, которые развивает данный метод, являются навыки критического мышления. К навыкам критического мышления относят

наблюдательность, способность к интерпретации, анализу, целеполаганию, выведению заключений, способность давать оценки. Критическому мышлению характерны ясность, точность, значимость, глубина. Н.Б. Скоморовская пишет, что творческое воображение, ценностные установки также являются составными частями критического мышления.

Список использованной литературы

1. Ниязова А.Е. The activization of the process of foreign language teacher's professional training by "case study" method // Language and Culture. – 2014. – №2. – С. 123-127 [В.В. Филонова, 2013, с.159]
2. Бортникова Т.Г. Использование case-study в ходе обучения основам межкультурной коммуникации // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – №4. – С. 145-149
3. Сидельник Э.А. Особенности использования метода case study в обучении иностранным языкам в неязыковом вузе // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2011. – №10. – С. 129-136
4. Пазылов Э.А. Методические проблемы кейс-стади // Наука, техника и образование. – 2017. – №7 (37). – С. 94-96
5. Техова А.М. Использование метода кейс-стади при обучении английскому языку студентов педагогического вуза для формирования навыков критического мышления. - Екатеринбург: Магистерская диссертация, 2020.- 69с.
6. Авдеева Т.И., Высокос М.И. Применение метода case-study в преподавании // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2015. – №10-2. – С. 81-83.
7. Буранова М.У. Современные аспекты обучения чтению английского языка в неязыковых вузах// Международный журнал искусство слова. Tashkent, 2021. - Том 4, Nomer 4, ISSN 2181-9297 - Doi Journal 10.26739/2181-9297-(210) - С.204-208.

8. Буранова М.У. Теоретическое обоснование проблемы формирования навыков чтения// Вестник Хорезмской академии Маъмуна. – Xiva, 2022, №1/85, ISSN 2091-573 X- (489)- С.452-454.